

SO‘ZLASHUV NUTQIDA QO‘LLANILADIGAN SO‘Z GAPLARINING MA‘NO TURLARI

Tuqsanova Shalola G‘olib qizi

Samarqand davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: O‘zbek tilshunosligida so‘z-gaplar o‘tgan asrning 60- yillaridan keyin keng o‘rganila boshlandi. Ular so‘zlashuv nutqida esa Bozor O‘rinboyev tomonidan 70- yillarning o‘rtalaridan boshlab tahlilga tortildi. Ushbu maqolada so‘z-gaplarning ma‘noviy jihatdan adabiy til va so‘zlashuv nutqida o‘rganilishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: so‘z-gap, modal, undov, tasdiq/inkor, taklif/ishora, so‘roq so‘z-gaplar, demonstrativ, sof emotsional.

Dialogik nutqda ba‘zan bittagina so‘z gap vazifasini o‘taydi bunday so‘zlar hech qanday shaxs-son qo‘shimchalari va bog‘lamalarsiz gap bo‘lib kela oladi, shuning uchun so‘z-gaplar deyiladi [2, 164]. So‘z-gaplar undov, tasdiq, inkor, taqlid so‘zlar bilan ifodalanaladi va shunga ko‘ra ular nutqda turli xil ma‘nolarni ifodalaydi. 1996- yil nashr qilingan “O‘zbek tili grammatikasi (sintaksis)” kitobida so‘z-gaplarni ma‘no turlari 5 ga ajratilgan.

1. Tasdiq bildiruvchi so‘z-gaplar. Bu guruhga muallif ha, shunday, to‘g‘ri, yaxshi, albatta, xo‘p, bo‘lmasa-chi kabi so‘zlarni kiritadi

- Siz marhum Shomatov Rustanning xotini ekanligingizni tasdiqlaysizmi?
- Ha.(Hoshimov. O‘)

Hay, mayli, Shomatovning xotinini tergov qildingmi?

- Albatta! (Hoshimov. O‘)

2. Inkor so‘z gaplar. Bunga yo‘q,hech, aksincha kabi so‘zlar kiritilgan.

– Qo‘ysangiz-chi, mehmon! Bugun biznikida qo‘noq bo‘lasiz. – Alimardon qat‘iyat bilan ta‘kidladi:

- Yo‘q! Kabirnikiga tushaman. (Hoshimov. O‘)

3. So‘roq so‘z-gaplar. Shundaymi, yo‘qmi, nahot, rosti bilan-a, bo‘ptimi, yaxshimi kabi so‘zlar

- Bo‘yi, xayr, grajdanka To‘laganova!
- Yana bitta gap aytsam maylimi? (Hoshimov. O‘).

Global Academic Conference on Research and Innovation

4. His-tuyg'u so'z-gaplar. Muallif his-tuyg'u so'z-gaplar asosan undov so'zlar bilan ifodalanishini ta'kidlaydi.

U sementlangan yo'lakdan halqob suvlarni bosib o'tib, darvoza eshigini ochdi.

–Voy, Lobar! (Hoshimov. O')

5. Modal gaplar. His-tuyg'u gaplari Faqat ayrim so'z bo'lib qolmay, birikma hoida bir necha so'z bilan ham bayon etiladi. Bu xil gaplarda ma'lum voqea, hodisa va narsaga bo'lgan shaxsiy modal munosabaglar anglashiladi. His-tuyg'u gaplari salomlashish, xayrlashish, tashakkur, kechirim, rag'batlantirish, mamnunlik kabi ma'nolarni ifodalaydi [3, 35].

Grisha o'rnidan turib ketdi.

–Kechirasiz! – dedi sarosimaga tushib.– Men ishga borishim kerak...(Hoshimov. O').

Sayfullayeva va boshqalarning “Hozirgi o'zbek adabiy tili” kitobida so'z-gaplar 4 ma'noviy guruhga ajratilganini ko'rishimiz mumkin: Ushbu kitobda yuqoridagi “O'zbek tili grammatikasi (sintaksis)” kitobidan farqli o'laroq taklif/ishora so'z-gaplari keltirilgan.

Taklif, ishora so'z-gapga qo'llanishi tana a'zolarining maxsus harakati bilan uzviy bog'liq bo'lgan [ma], [mang], [qani], [marhamat] so'zi kiritilgan [1,282].

Bir mahal ko'zini ochsa, tepasida Muhtabar opa, Dilya, Rustam turishibdi.

–Ma, ichgin, asal choy! – dedi Dilya uning boshiga egilib.(Hoshimov. O')

Sayfullayeva va boshqalarning ushbu kitobida his-tuyg'u so'z-gaplari undov so'z-gaplar deb ta'riflagan va o'z ichida ikkiga ajratilgan.

Kishilarning his-tuyg'usini, haydash, to'xtatish kabi xitob, buyruqni ifodalaydigan so'z-gap ko'rinishi – undov so'z-gap. His-tuyg'u undoviga [eh], [voy], [ah], [barakalla), [rahmat], [ofarin] kabi so'z, buyruq-xitob undovlariga [pisht], [beh-beh), [pisht-pisht], [chuh] kabi xitob so'z kiradi [1,282]. Lekin bu kitobda so'roq so'z-gaplarni uchratmaymiz.

So'zlashuv nutqidagi so'z-gaplarning ma'noviy jihatlarini B. O'rinboyev o'rgangan. U o'zining “So'zlashuv nutqi sintaksisi”kitobida so'z- gaplarning nutqdagi ma'nolarini quyidagicha tasniflaydi: “So'z-gaplar nutqda turli ma'nolarda, nutqning jozibadorligini, rang-barangligini, badiiy buyoqdorligini, so'zlovchi emotsiyasini oshirish ottenkalarini ifodalash uchun qo'llanadi.

So'z-gaplar dialogik nutqda so'zlovchining suhbatdosh aytgan fikr bilan kelishish- kelishmasligi, uni tasdiqlashi yoki inkor etishi, monologik nutqda esa so'zlovchining o'z fikrini quvvatlashi, tasdiqlashi, roziligi yoki quvvatlamasligi, o'z

fikri bilan o'zi kelisha olmasligi kabilarni ifodalaydi" [4,90]. Olim so'z-gaplarni ma'noviy jihatdan 4 guruhga ajratadi va ularni ham o'z ichida kichik guruhchalarga bo'ladi. Unga ko'ra, inkor ottenkasini bildiruvchi so'z-gaplar biror narsaning bor-yo'qligi haqidagi so'roqqa inkor javobni talab qiladi. So'z-gapda predmetmi, voqeami, hodisami inkor qilinishiga qarab, turli xil so'zlar ishlatiladi. Avvalgi fikrga qo'shilish va qo'shilmalik qo'yilgan so'roqqa inkor javob qaytarish yo'q (yo'q-yo'q) so'zi yordamida va ushbu so'zning funksional-sintaktik sinonimlari: hech, hechda, sira, sira ham, aslo, mutlaqo, noto'g'ri, be, mumkin emas kabilar orqali ifodalanadi.

Ayting-chi, mabodo eringiz keyingi kunlarda Vasilyev bilan to'qnashmaganmidi?

-Yo'q... Menimcha, yo'q.

-Marhum Shomatov ko'p icharmidi?

-Yo'q, ba'zan ichardilar...(Hoshimov. O')

Inkor so'z-gaplar so'zlashuv nutqida keng qo'llanilgani uchun berilgan so'rov ekspressiv-modal munosabatni ham ifodalaydi.

Ekspressiv-modal munosabat yo'q so'z-gapidan so'ng -a, -e, -ey yuklamalaridan birini, undan oldin esa undov so'zlarni orttirish orqali ifodalanishi mumkin:

Men necha yoshga chiqdim o'zi? Yigirma ikkiga?! Yo'g'-e, axir men yetmish ikkidaman-ku!(Hoshimov O')

Tasdiq ottenkasini bildiruvchi so'z-gaplar qo'yilgan so'roqqa tasdiq javobni bildiradi yoki suhbatdosh fikriga rozilik ma'nosini ifodalaydi.

O'sha... Jahongirgami?

Ha... - dedi sekingina bosh silkib.(Hoshimov. O')

So'roq so'z-gaplar qayta so'rash, konkretlashtirish hamda umuman, fikrni davom ettirishga moyillik tug'dirish maqsadida qo'llaniladi. So'roq so'z-gaplar so'roq olmoshlari, so'roq yuklamalari va intonatsiya bilan ifodalanadi. Bunday so'z-gaplar suhbatdoshni javobga, boshlagan gapni davom ettirishga undash maqsadida ishlatiladi.

Shunga ko'ra so'roq so'z-gaplarning shakllanishi bir necha xil bo'ladi:

a) So'roq, so'z-gaplarning shakllanishida so'roq intonatsiyasi muhim rol o'ynaydi. Ba'zi so'zlar so'roq intonatsiyasi ta'sirida mustaqil so'z-gap bo'lib keladi va turli xil ma'no ottenkalarini ifodalaydi:

Ocholmadi shekilli, eshik darchasidan mo'raladi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

–Ha? – dedi Alimardon qayrilib qaramay.

–Xo’sh? – Alimardon ovozi xirillab so’radi. – Nima dedi? (Hoshimov. O’)

b) So’roq so’z-gaplar so’roq yuklamalaridan –mi, -a, -chi, -e orqali shakllanadi. So’roq yuklamalari orqali shakllangan so’z-gaplar turli xil ma’no ottenkalarini bildiradi:

Zipillab borsa, to’qson birinchi xona eshigi g’ira ochiq turibdi.

–Mumkinmi? – dedi mo’ralab. (Hoshimov O’)

Emotsional so’z-gaplar biror voqea, predmet yoki aytilgan fikrni kuchli his-tuyg’u bilan xarakterlaydi.

Emotsional so’z-gaplar o’z xarakteri va semantikasiga ko’ra bir necha xil bo’ladi:

Sof emotsiya ifodalovchi so’z-gaplar. Bunday so’z-gaplarda so’zlovchining voqelikka bo’lgan ijobiy va salbiy munosabati ifodalanishi bilan birga uning sof emotsiyasi o’z ifodasini topadi. Bunday gaplar egasiz undov gaplar bo’lib, ular mazmunini ko’chirma gap bilan ifodalanadigan hukm tashkil qiladi:

Qurbonoy xola yaqin borib gavda ustiga egildi-yu, dahshat ichida o’zini orqaga tashladi.

– Voy! Voy o’lmasam! – dedi oyoq-qo’lidan mador ketib. (Hoshimov. O’)

c) Emotsional baho beruvchi so’z-gaplar. Ega va kesim sostaviga ajralmaydigan bo’yingdan aylanay, og’zingga shakar tipidagi bir leksik ma’noni ifodalovchi birikmalar ham emotsional baho beruvchi so’z-gap bo’lib keladi.

Emotsional baho beruvchi so’z-gaplar ijobiy va salbiy baho ifodalaydi:

–Yaxshi ko’rasizmi, axir?

Mutal boshini ohista silkitdi.

– Ana, barakalla!(Hoshimov O’).

v) nutqiy muomala odatlarini ifodalovchi so’z-gaplar. Bu xil gaplarning asosiy xususiyati o’z asl mazmunini emas, balki suhbatdoshlar munosabati va muomilasida aytiladigan, yoziladigan va odat tusiga kirib qolgan nutq belgisi sifatida qo’llanishda ko’rinadi.

– Mashina turaveradi! – dedi Shodivoy baqirib. – Qani, marhamat! (Hoshimov. O’)

–Nevaralaring omonmi? – dedi Komissar yoshiga yarashmagan o’ktam tovushda.

– Xudoga shukr, yurishibdi. Yumalab-sumalab. (Hoshimov. O’)

Global Academic Conference on Research and Innovation

g) demonstrativ soʻz-gaplar. Bu xil gaplar orqali soʻzlovchi voqelikda mavjud boʻlgan faktning mavjudligini taʼkidlab koʻrsatish orqali fikrini ifodalaydi. Demonstrativ soʻz-gaplar oʻz xarakteriga koʻra koʻrsatish, taʼkid, javob va tasviriy maʼno ifodalaydi: (4.-B.99)

– Mana, men keldim, Muqad...

Ichkaridan ayol kishining “huuv” degan tovushi eshitildi.(Hoshimov. Oʻ)

B. Oʻrinboyev ularning nutqda tasdiq, inkor, soʻroq va emotsiya ottenkalarini ifodalashini sanab oʻtadi va emotsiya maʼnolarini beruvchi soʻz-gaplarni sof emotsiya ifodalovchi, emotsional baho beruvchi, nutqiy muomala odatlarini ifodalovchi va demonstrativ soʻz-gaplarga ajratib tahlil qiladi. Lekin biz soʻz-gaplarning B. Oʻrinboyev sanab oʻtmagan maʼno turlari ham nutqda uchratishimiz mumkin. Masalan, yuqoridagi olimlarning ham fikrlarini inobatga olgan holda soʻz-gaplarning soʻzlashuv nutqidagi maʼno turlarini quyidagicha guruhlariga ajratishimiz mumkin:

1. Tasdiq: – Grajdanka Shomatova, yettinchi noyabrdan sakkizinchi noyabrga oʻtar kechasi qayerda edingiz?

– Mana shu... oʻzimizning uyda.

–Kechasi bilanmi?

– Ha...(Hoshimov. Oʻ)

2. Inkor: – Eringiz, mabodo, kechasi tashqariga chiqmadimi?

– Yoʻq.

–Uyingizga biron shubhali odam kelmadimi?

– Yoʻq.(Hoshimov. Oʻ)

3. Salomlashish/ xayrlashish: Komissar es-hushini yigʻib olmasdan ogʻzidan gurkirab aroq hidi anqib turgan yigit surbetlarcha iljayib qoʻl uzatdi.

- Salom! Yangi yil bilan!(Hoshimov. Oʻ)

4. Dalil: Men oʻn besh yoshimdan komissar boʻlganman!

– Oʻn besh yoshdan?

– Ha, oʻn besh yoshdan! (Hoshimov. Oʻ)

5. Soʻroq: – Xoʻsh? – Alimardon ovozi xirillab soʻradi. – Nima dedi? (Hoshimov. Oʻ)

6 Hayrat: – Hoy, kimsan? – Komissar engashib, yelkasiga turtgan edi, gavda qimirlamadi.(Hoshimov. Oʻ)

7. Afsus: - Xoʻp, uzr soʻrayman, - dedi Grisha nafasi boʻgʻziga tiqilib. (Hoshimov. Oʻ)

Global Academic Conference on Research and Innovation

8. Taklif/ ishora: – Mashina turaveradi! – dedi Shodivoy baqirib. – Qani, marhamat! (Hoshimov. O')

9. Ishonch: Hay, mayli, Shomatovning xotinini tergov qildingmi?
– Albatta!

Ustingizdan arz qilaman!

– Marhamat! Bu – sizning huquqingiz.(Hoshimov. O')

10. Tabrik/rag'bat: Rustam uchinchi marta ko'rgani borganida qo'lini ancha vaqt ushlab turdi-da, pichirladi:

– Rahmat, Rustam aka...(Hoshimov. O')

11. Demonstrativ: -Mana!- dedi do'xtir ombirga qisilib turgan, yarmi ko'karib ketgan tishimni burnim tagiga tiqishtirib.(Hoshimov. O')

So'z-gaplar qachon, qay tarzda, qay holatda, kimga nisbatan qo'llanishiga qarab yuqorida keltirilgandek guruhlariga ajratishimiz mumkin. Aynan shunga ko'ra bitta so'z-gap bir necha ma'noni anglatishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'z-gaplar adabiy til nuqtayi nazaridan bir necha marotaba o'rganilgan. E. Shodmonov, S. Usmonov, A. Boboyeva, R. Qo'ng'urovlarning so'z-gaplar ustidagi ilmiy izlanishlari bunga misol bo'la oladi. Lekin ularning so'zlashuv nutqi bo'yicha o'rganilishi kam uchraydi. Faqatgina so'zlashuv nutqida so'z-gaplarning ma'noviy jihatlarini Bozor O'rinboyev bir muncha keng o'rganganini ko'rishimiz mumkin. Shuni ta'kidlash joizki, so'zlashuv nutqida so'zlarni bir muncha erkin tanlaymiz va erkin nutq tuzamiz. Shunday ekan so'zlashuvda so'z-gaplarning ma'no turlari ko'p. Ular esa hali to'lig'icha o'rganilgan emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – T.: “Fan va texnologiya” . 2009.

2. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma.- T.: “O'qituvchi” . 2006

3.Узбек тили грамматикаси. II том- T.: «Фан», 1976

4. Ўринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи синтаксиси.- Самарқанд, 2009

5.Hoshimov O'. Bahor qaytmaydi: qissa va hikoyalar. – T.: Yangi asr avlodi, 2016.

6. Hoshimov O'. Tushda kechgan umrlar – T.:”Ilm-ziyo-zakovat”, 2019